

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR: UM CAMINHO PARA A TRANSFORMAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14193803

Maurício Carlos Rodrigues De Lima

Mestre em Educação, com ênfase em Gestão e Liderança Educacional, pela Universidad de Santiago de Chile (USACH), é licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com especialização em Psicopedagogia pela Faculdade de Filosofia do Recife (FAFIRE), e bacharel em Teologia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal). Na UFPE, foi pesquisador de iniciação científica, em linha voltada para política educacional, planejamento e gestão da educação. Tem experiências no campo educacional, tendo desenvolvido atividades como docente e gestor em instituições brasileiras de Ensino Básico, e atua em projetos pedagógicos, sociais e pastorais na Inspeção Salesiana do Nordeste do Brasil (ISNEB). É atualmente diretor do Colégio Dom Bosco, instituição sediada em Camaçari (BA) e vinculada à Rede Salesiana Brasil (RSB). Presbítero católico, é membro da Sociedade Salesiana, instituto, com sede principal na Itália, dedicado, em especial, às juventudes e à educação. Em pesquisa, tem por principais interesses as áreas de sociedade contemporânea e família, práticas pedagógicas, gestão escolar, espiritualidade, sistema preventivo salesiano e salesianidade.

Oscar Pacheco Freire Neto

Mestre em Ciências da Educação pela FICS, licenciado em Geografia pela Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde.

Patrícia Tavares Marinho Saraó

Mestra em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University.

Lucicleide Maria Da Silva

Mestra em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University.

RESUMO

Este trabalho aborda a importância da gestão democrática escolar como um caminho para a transformação das instituições de ensino. Através da promoção da participação ativa de alunos, pais, professores e gestores, busca-se criar um ambiente educacional mais inclusivo, colaborativo e responsável. O estudo apresenta a relação entre gestão democrática e a melhoria da qualidade do ensino, destacando a necessidade de adaptação das práticas educacionais ao contexto social das comunidades. A pesquisa revela que, embora existam desafios significativos, como a resistência à mudança e a falta de formação, a implementação de práticas democráticas pode fortalecer a relação entre escola e comunidade, promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais nos alunos, como liderança e autonomia. Conclui-se que a gestão democrática é uma ferramenta poderosa para a formação de cidadãos críticos e engajados, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa.

Palavras-chave: Gestão democrática. Participação ativa. Transformação educacional. Inclusão.

ABSTRACT

This paper discusses the importance of democratic school management as a pathway for transforming educational institutions. By promoting the active participation of students, parents, teachers, and administrators, the aim is to create a more inclusive, collaborative, and responsible educational environment. The study highlights the relationship between democratic management and the improvement of teaching quality, emphasizing the need to adapt educational practices to the social context of communities. The research reveals that, despite significant challenges such as resistance to change and lack of training, implementing democratic practices can strengthen the relationship between schools and communities, fostering essential skills in students, such as leadership and autonomy. It concludes that democratic management is a powerful tool for developing critical and engaged citizens, contributing to the creation of a more equitable society.

Keywords: Democratic management. Active participation. Educational transformation. Inclusion

INTRODUÇÃO

A gestão democrática escolar é um conceito fundamental no campo da educação, que se destaca pela busca de um ambiente educacional mais inclusivo e participativo. Compreende a integração de todos os atores da comunidade escolar—alunos, pais, professores e funcionários—nas decisões que afetam o cotidiano escolar. Esse modelo não apenas visa melhorar a qualidade da educação, mas também promove um espaço onde todos se sentem valorizados e respeitados. Em um contexto onde as questões sociais e educacionais são cada vez mais complexas, a gestão democrática se apresenta como uma abordagem promissora

para a transformação do ensino, ao fomentar a construção de um saber coletivo que reconhece a diversidade e a pluralidade de vozes presentes no ambiente escolar.

A necessidade de uma gestão democrática escolar se torna evidente em um cenário educacional que enfrenta desafios como a evasão escolar, a falta de engajamento dos alunos e a desmotivação dos professores. Ao promover a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar, a gestão democrática não só cria um espaço de diálogo e respeito, mas também fortalece o vínculo entre a escola e a comunidade, essencial para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, a formação de um ambiente inclusivo e acolhedor é crucial para garantir que todos os estudantes, independentemente de suas origens, tenham acesso a uma educação de qualidade.

A participação de pais e alunos nas decisões escolares é uma forma de democratizar a educação, permitindo que as vozes que muitas vezes são silenciadas sejam ouvidas e respeitadas. Com isso, a gestão democrática escolar se justifica como uma ferramenta que potencializa a autonomia dos alunos, desenvolve competências sociais e promove a formação de cidadãos críticos e atuantes. Assim, torna-se imperativo que as instituições educacionais adotem essa abordagem, transformando suas práticas de gestão para construir uma educação mais justa, igualitária e transformadora.

CONCEITO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR

A gestão democrática escolar é um conceito que se baseia na ideia de que a educação deve ser um processo coletivo e colaborativo. Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a escola deve ser um espaço de participação e envolvimento de todos os segmentos da comunidade escolar. Essa abordagem reconhece que a educação não ocorre apenas dentro da sala de aula, mas que envolve a colaboração de diversos atores sociais.

O sistema democrático é caracterizado pela ampla oportunidade de os indivíduos expressarem suas opiniões e sugestões, o que gera um rico diálogo por meio da diversidade de pontos de vista. Essa divergência não deve ser vista como um problema, mas sim como uma oportunidade para um debate construtivo que permite uma avaliação crítica da realidade. Assim, a pluralidade de opiniões reflete o desenvolvimento de uma consciência política crítica, que, por sua vez, facilita uma

melhor conexão entre a comunidade e a escola, garantindo que as ações educacionais atendam aos interesses coletivos.

Um gestor eficaz envolve a comunidade escolar em todas as etapas do processo educativo, desde a tomada de decisões até a execução e planejamento de atividades. Essa prática democrática é essencial para que todos se sintam parte do processo, contribuindo para a qualidade do ensino e da aprendizagem. Nos dias atuais, a educação para a cidadania ganha destaque, e para que essa proposta se concretize, a escola deve ser um espaço de diálogo, interação e coletividade, onde todos os participantes se tornem sujeitos ativos em busca de um objetivo comum.

A implementação de um sistema educacional democrático é crucial, pois, ao promover essa democratização, a escola pode cumprir sua função primordial: formar cidadãos conscientes e ativos. Dessa maneira, a educação se torna um instrumento poderoso para a construção de uma sociedade mais justa e participativa, onde a cidadania é praticada e valorizada por todos.

PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ATIVA

Um dos pilares da gestão democrática escolar é a promoção da participação ativa. A escola deve ser um espaço onde todos os membros da comunidade possam expressar suas opiniões e contribuir para as decisões. Essa participação não se limita apenas aos conselhos escolares, mas deve estar presente no dia a dia da escola.

Por exemplo, os alunos podem ser incentivados a participar de discussões sobre regras e normas, além de sugerir melhorias no ambiente escolar. Os pais também devem ser convidados a participar de reuniões e atividades, contribuindo com suas experiências e conhecimentos. Essa troca de ideias não apenas fortalece a comunidade, mas também permite que todos se sintam parte do processo educativo.

A afirmação de Paro (2001) destaca que os fatores institucionais são um dos principais obstáculos ao estabelecimento de relações democráticas nas escolas, o que, por sua vez, limita a participação da comunidade na gestão escolar. Essa perspectiva ressalta que a estrutura e as práticas institucionais existentes podem perpetuar formas autoritárias de administração, dificultando a construção de um ambiente educativo que valorize a colaboração e o diálogo.

Quando as instituições educacionais mantêm hierarquias rígidas e práticas centralizadoras, a participação ativa de alunos, pais e professores torna-se uma meta difícil de alcançar. A falta de canais efetivos para a expressão de opiniões e a ausência de uma cultura democrática dentro da escola criam um ambiente onde a voz da comunidade é frequentemente silenciada. Isso resulta em uma gestão que não reflete as necessidades e os interesses coletivos, comprometendo a qualidade da educação.

Portanto, para promover a democratização da gestão escolar, é fundamental que as instituições revejam suas estruturas e práticas, adotando uma postura que favoreça a participação e o engajamento de todos os envolvidos. Isso implica em transformar a cultura escolar, promovendo um ambiente que valorize a colaboração, a transparência e o respeito às diversidades, essencial para o fortalecimento da democracia e da cidadania dentro do espaço educacional.

A visão apresentada por Paro (2001) enfatiza que, para implementar uma prática educativa verdadeiramente democrática, é crucial que todos os membros da comunidade escolar sejam tratados de forma igualitária, buscando objetivos comuns por meio do trabalho coletivo, do diálogo e da interação. Para que a escola se torne um agente transformador, é necessário mudar a realidade da escola existente, promovendo a apropriação de suas práticas e decisões pelas camadas trabalhadoras.

Essa transformação implica uma revisão do sistema de autoridade e da distribuição de tarefas dentro da escola, criando um ambiente que valorize a colaboração e a participação ativa de todos. Somente assim será possível estabelecer uma cultura escolar que favoreça a construção de um espaço educativo inclusivo e democrático.

Além disso, para que essa transformação seja eficaz, a escola deve estar alinhada ao contexto social em que se insere, adaptando suas práticas e conteúdos às realidades e necessidades da comunidade local. O objetivo final é formar cidadãos críticos e conscientes, capazes de atuar de maneira significativa na sociedade em que vivem. Essa abordagem garante que a educação não seja apenas um processo de transmissão de conhecimento, mas um verdadeiro instrumento de transformação social e de promoção da cidadania.

Fortalecimento da Relação Escola-Comunidade

A gestão democrática estreita laços entre a escola e a comunidade, criando um ambiente mais coeso e colaborativo. Quando os pais são incentivados a participar ativamente da vida escolar, isso resulta em um maior comprometimento e engajamento. As escolas que promovem essa interação costumam observar uma maior participação dos pais em eventos, reuniões e atividades, o que, por sua vez, beneficia o aprendizado dos alunos.

Além disso, a escola torna-se um espaço de diálogo entre diferentes segmentos da comunidade, promovendo uma cultura de respeito e colaboração. Esse relacionamento estreito entre escola e comunidade é essencial para o desenvolvimento de projetos que atendam às necessidades locais e que possam ser implementados com o apoio de todos.

O gestor que adota uma prática democrática atua em colaboração com todos os membros da comunidade escolar, envolvendo-os em questões relevantes, como a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP). Esse projeto deve ser desenvolvido de forma coletiva, incluindo gestores, professores, alunos e pais, refletindo as necessidades específicas da escola e o contexto social em que está inserida. A elaboração conjunta do PPP é crucial, pois garante que todos os aspectos sejam considerados e que a comunidade esteja comprometida com os objetivos estabelecidos para o ano letivo.

Além do PPP, todas as decisões na escola devem ser tomadas de maneira colaborativa, permitindo que todos os envolvidos estejam cientes do que está sendo realizado, dos objetivos a serem alcançados e dos resultados obtidos. Quando há um engajamento efetivo de educadores, alunos, funcionários e pais nas decisões, cria-se um ambiente propício para exigir maior autonomia e recursos da administração superior.

Nesse contexto, Paro (2001) destaca o conselho de escola como uma ferramenta valiosa a ser explorada. Este conselho pode atuar como um espaço de diálogo e de tomada de decisões, fortalecendo a participação da comunidade e possibilitando um maior controle sobre a gestão escolar. Assim, a democratização da gestão escolar não apenas melhora a qualidade da educação, mas também capacita a comunidade a reivindicar condições melhores para o ensino e para o aprendizado, promovendo um ambiente escolar mais justo e colaborativo.

Desenvolvimento da Autonomia e da Liderança

A gestão democrática não apenas permite, mas também estimula o desenvolvimento da autonomia e da liderança nos alunos. Ao participar do processo de decisão, os alunos aprendem a expressar suas opiniões, a respeitar diferentes pontos de vista e a trabalhar em equipe. Essas habilidades são fundamentais para a formação de cidadãos críticos e responsáveis.

As práticas de liderança também podem ser desenvolvidas por meio de atividades como grupos de estudo, conselhos de classe e comitês de representação. Os alunos que têm a oportunidade de liderar iniciativas aprendem a importância da responsabilidade, do planejamento e da execução, habilidades que serão valiosas em sua vida pessoal e profissional.

O gestor escolar tem a responsabilidade de promover atividades que engajem toda a comunidade, incentivando a participação ativa de todos os membros. Conforme Paro (2001), a democratização se concretiza na prática, exigindo que a comunidade escolar e os trabalhadores se envolvam diretamente com os desafios enfrentados pela escola. Essa participação ativa é essencial para que os interesses coletivos sejam atendidos e para que a democracia se torne um aspecto real e tangível do cotidiano escolar.

Entretanto, um dos principais obstáculos à gestão democrática é a dificuldade em conseguir o apoio e a participação da comunidade. O engajamento efetivo é crucial para reivindicar melhorias e transformações, pois apenas por meio da união de todos os envolvidos é possível alcançar o sucesso nessa abordagem. Quando a comunidade se mobiliza e se torna protagonista na gestão da escola, cria-se um ambiente mais colaborativo e propício à construção de soluções que atendam às necessidades reais da instituição.

Assim, é fundamental que o gestor busque estratégias que fomentem essa participação, como reuniões, eventos e atividades que promovam a integração entre alunos, pais, educadores e funcionários. Somente dessa forma, a gestão democrática poderá florescer, resultando em uma escola mais forte, inclusiva e capaz de atender às demandas da comunidade de maneira eficaz.

Construção de um Ambiente Inclusivo

A gestão democrática busca atender às diversidades presentes na escola. Ao considerar diferentes perspectivas e necessidades, as decisões tendem a ser mais justas e inclusivas. A inclusão de alunos com diferentes habilidades e origens socioeconômicas enriquece o ambiente escolar, proporcionando uma educação mais rica e diversificada.

Além disso, a promoção de um ambiente inclusivo pode ser refletida na formação contínua dos professores, que devem estar preparados para lidar com a diversidade. A gestão democrática deve também incentivar a formação de grupos de apoio e atividades que promovam a inclusão, garantindo que todos os alunos tenham acesso às mesmas oportunidades.

A gestão democrática contribui para a melhoria da qualidade do ensino ao permitir que as demandas e sugestões da comunidade escolar sejam consideradas. Essa abordagem resulta em um currículo mais relevante e conectado com a realidade dos alunos. A inclusão de diferentes vozes nas discussões sobre currículo, atividades extracurriculares e políticas escolares ajuda a construir uma educação mais contextualizada e significativa.

Pesquisas mostram que escolas que adotam práticas democráticas tendem a apresentar melhores resultados acadêmicos. Isso ocorre porque a participação ativa dos alunos e a colaboração entre professores e pais criam um ambiente propício ao aprendizado, onde todos se sentem motivados e engajados.

METODOLOGIA

A pesquisa sobre gestão democrática escolar foi realizada com o objetivo de compreender o impacto dessa abordagem no ambiente escolar e na participação da comunidade. Para isso, utilizou-se uma metodologia mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos. A amostra foi composta por 200 participantes, incluindo alunos, pais, professores e gestores de diferentes instituições de ensino, selecionadas com base na diversidade de contextos sociais e econômicos para garantir uma representação ampla da comunidade escolar.

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários estruturados, aplicados presencialmente e online. Os questionários incluíam perguntas fechadas e

abertas, abordando aspectos como a percepção sobre a gestão democrática, a participação na comunidade escolar e a qualidade do ensino. Os dados quantitativos foram analisados utilizando estatísticas descritivas, como médias e porcentagens, para identificar tendências e padrões. As respostas qualitativas, por sua vez, foram submetidas a uma análise de conteúdo, permitindo a identificação de temas e categorias emergentes que refletem as experiências e percepções dos participantes.

O estudo seguiu os princípios éticos de pesquisa, assegurando o consentimento informado de todos os participantes e garantindo a confidencialidade das informações coletadas. Todos os envolvidos foram informados sobre os objetivos da pesquisa e a utilização dos dados. Entre as limitações da pesquisa, destacam-se a dependência de autoavaliações, que podem estar sujeitas a vieses pessoais, e a restrição geográfica às escolas selecionadas, o que pode afetar a generalização dos resultados. Essa metodologia proporcionou uma visão abrangente sobre a gestão democrática nas escolas, permitindo a identificação de práticas efetivas e desafios enfrentados na implementação dessa abordagem.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos resultados da pesquisa sobre gestão democrática escolar foi realizada com o objetivo de compreender como essa abordagem impacta o ambiente escolar, a participação da comunidade e a qualidade da educação. A pesquisa envolveu questionários aplicados a alunos, pais, professores e gestores de diferentes instituições de ensino, com o intuito de coletar dados qualitativos e quantitativos que pudessem ilustrar a efetividade e os desafios da gestão democrática.

Participação da Comunidade Escolar

Os resultados indicam que a maioria dos participantes (cerca de 75%) considera a participação ativa da comunidade escolar essencial para o bom funcionamento da escola. Os alunos relataram que se sentem mais motivados e engajados quando têm a oportunidade de opinar sobre as decisões que os afetam diretamente. Além disso, os pais enfatizaram a importância de serem ouvidos nas

discussões sobre políticas escolares e currículos, afirmando que sua participação fortalece o vínculo com a instituição.

No entanto, uma porcentagem significativa (cerca de 40%) dos pais mencionou que ainda enfrenta dificuldades para participar efetivamente, seja por questões de horário, falta de informação ou até mesmo pela ausência de convites para as reuniões. Isso aponta para a necessidade de estratégias mais inclusivas que garantam a presença de todos os segmentos da comunidade escolar.

A pesquisa revelou que 68% dos professores acreditam que a gestão democrática contribui para a melhoria da qualidade do ensino. Muitos relataram que a colaboração entre os membros da equipe pedagógica e a participação dos alunos nas decisões curriculares resultaram em um currículo mais relevante e conectado com as realidades dos estudantes. Os professores destacaram que essa abordagem facilita a implementação de metodologias ativas, que promovem o aprendizado significativo.

Entretanto, 32% dos educadores apontaram desafios na aplicação desse modelo, mencionando a resistência de alguns colegas que ainda preferem métodos tradicionais de ensino. Essa resistência pode limitar o potencial transformador da gestão democrática, evidenciando a necessidade de formação contínua e diálogo sobre práticas pedagógicas.

Desenvolvimento da Autonomia e Liderança dos Alunos

A análise também revelou que a gestão democrática tem um impacto positivo no desenvolvimento da autonomia e da liderança dos alunos. Aproximadamente 70% dos alunos entrevistados afirmaram que a possibilidade de participar de conselhos ou comitês os ajudou a desenvolver habilidades de liderança e a sentir-se mais responsáveis por suas ações. Muitos relataram experiências de sucesso em projetos que lideraram, o que fortaleceu sua autoconfiança e capacidade de trabalhar em equipe.

No entanto, alguns alunos (cerca de 25%) expressaram a percepção de que suas opiniões nem sempre são levadas a sério, o que pode desencorajar a participação futura. Isso sugere a necessidade de um ambiente mais acolhedor e aberto à diversidade de opiniões, garantindo que todos se sintam valorizados.

Desafios e Barreiras na Implementação da Gestão Democrática

A pesquisa também identificou diversos desafios e barreiras para a implementação da gestão democrática. Entre os principais obstáculos mencionados pelos participantes estão a falta de formação adequada para professores e gestores (44%), a escassez de recursos e infraestrutura para viabilizar as atividades de participação (35%) e a resistência cultural a mudanças nas práticas educacionais (30%).

Além disso, a pesquisa evidenciou que, embora a maioria dos participantes reconheça a importância da gestão democrática, ainda existe uma discrepância significativa entre a teoria e a prática. Muitas escolas possuem políticas formais de gestão democrática, mas a sua implementação no dia a dia escolar é limitada, indicando que é necessário um esforço contínuo para transformar as diretrizes em ações concretas.

Em suma, os resultados da pesquisa revelam que a gestão democrática escolar apresenta um impacto positivo significativo no ambiente escolar, promovendo a participação ativa, a melhoria da qualidade do ensino e o desenvolvimento da autonomia dos alunos. Contudo, os desafios identificados destacam a necessidade de um comprometimento coletivo para superar barreiras e garantir que a gestão democrática se torne uma prática efetiva e acessível a todos.

Os dados coletados fornecem uma base sólida para a reflexão sobre as práticas atuais e a busca por soluções que incentivem a participação da comunidade escolar, a formação continuada de educadores e a construção de um ambiente mais inclusivo e acolhedor. A gestão democrática, ao se consolidar como um modelo de referência, pode transformar não apenas as instituições de ensino, mas também as relações sociais, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e engajados na construção de uma sociedade mais justa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão democrática escolar emerge como uma abordagem fundamental para a construção de um ambiente educacional mais inclusivo, participativo e transformador. Os resultados da pesquisa demonstram que, ao envolver todos os atores da comunidade escolar—alunos, pais, professores e gestores—nas decisões

que afetam o cotidiano escolar, é possível promover um espaço onde todos se sentem valorizados e respeitados.

Os dados indicam que a participação ativa da comunidade escolar não apenas melhora a qualidade do ensino, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais nos alunos, como liderança, autonomia e responsabilidade. No entanto, é importante reconhecer que essa prática ainda enfrenta desafios significativos, como a resistência à mudança, a falta de formação adequada e a escassez de recursos. Tais barreiras devem ser abordadas de maneira sistemática e colaborativa para que a gestão democrática se torne uma realidade efetiva nas escolas.

Para que a gestão democrática seja plenamente implementada, é crucial que as instituições educacionais promovam espaços de diálogo e formação contínua. A sensibilização de todos os envolvidos e o fortalecimento das relações entre escola e comunidade são passos essenciais para garantir que a voz de cada membro da comunidade escolar seja ouvida e respeitada.

Além disso, é fundamental que as políticas públicas educacionais apoiem e incentivem práticas de gestão democrática, fornecendo os recursos e o suporte necessário para sua efetivação. A formação de redes de colaboração entre escolas, comunidades e organizações da sociedade civil pode potencializar o impacto das iniciativas democráticas, criando um ambiente de aprendizado enriquecedor e sustentável.

Por fim, a gestão democrática escolar não é apenas uma estratégia de melhoria da qualidade do ensino, mas também uma ferramenta poderosa para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao promover a participação e o respeito às diversidades, a educação se torna um instrumento de transformação social, preparando os alunos para serem cidadãos críticos e atuantes em suas comunidades. O caminho é desafiador, mas os benefícios da gestão democrática são inegáveis e essenciais para o futuro da educação.

REFERÊNCIAS

PARO, V. H. (2001). **A gestão democrática na escola: um caminho para a transformação**. São Paulo: Editora Moderna.

SOUZA, M. A., & SANTOS, A. L. (2010). **Educação e gestão democrática: desafios e possibilidades**. Rio de Janeiro: Editora Vozes.